

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Батенко Н. М.

Зберігач фондів I категорії

Олексюк І. М.

Старший науковий співробітник

Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ЗНИЩЕННЯ 1941 р.: ОГЛЯД ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Колекція Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” містить значний обсяг джерел візуального походження, що все частіше виступають основою для повноцінних наукових студій. Серед доробку сучасних істориків гуманітаристики та мистецтвознавців є як розвідки, де зображення отримали детальний контекстуально-змістовний аналіз¹, так і публікації, в яких візуальні матеріали традиційно використано як ілюстрації. Окреслення сутності, систематизація за різними темами, нове прочитання наявних візуальних образів – музейних предметів заповідника, – актуалізовано не лише потребою всебічного збереження, вивчення й популяризації музейного зібрання країни, але й артикулюванням, впровадженням і перспективою дієвого використання методів і підходів нових (суб)дисциплін візуальних студій².

Метою цієї розвідки є огляд зображальних джерел (фотографічних знімків, відбитків, фототипій) з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, що уможливають реконструкції стінопису Великої Печерської церкви напередодні знищення храму 3 листопада 1941 р.

Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. неодноразово ставав об’єктом вивчення сучасної історіографії. Обставини створення, причини й наслідки трансформацій і “реставрацій”, перебіг проектування й втілення, атрибуція авторства виконаних зображень, мистецтвознавчий аналіз художніх композицій в інтер’єрі головного храму тощо відображено у роботах М. А. Бардік³, О. О. Крайньої⁴, Ф. Д. Лазайкіна⁵, М. І. Орленка⁶, О. В. Пітателевої⁷, О. В. Сіткарьової⁸ та ін. Саме у цих

¹ Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. 1872–1922 рр. / Колектив авторів. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2002. 244 с.; Сонін Володимир Дмитрович: життя та творчість художника. Альбом-каталог / Авт.-упоряд. Інна Івакіна, Наталія Батенко, Інна Олексюк. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Вид-во “Фенікс”, 2019. 72 с.

² Ковалевська О. Візуальні студії // Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями. Київ : Генеза, 2018. С. 119–183.

³ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття: монографія. Київ: ТОВ “Київська Друкарська Мануфактура”, 2019. 310 с.; *її ж.* Періоди відродження монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври (XVIII–XXI століття) // *European vector of modern cultural studies and art criticism: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph.* Riga, 2020. P. 1–19. <https://doi.org/10.36059/978-9934-588-41-9/1-19>.

⁴ Крайня О. О. До історії монументального розпису Успенського собору кінця XIX ст. // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках. Київ, 2002. С. 111–121; Приділ Апостола любові // Печерський листок. Свята Успенська Києво-Печерська лавра. 2016. № 10 (134). С. 2–4.

⁵ Лазайкін Ф. Д. Творчість В. П. Верещагіна і його проект розпису Успенського собору (до 165-ї річниці з дня народження) // Лаврський альманах. 2001. Вип. 3. С. 90–95.

⁶ Орленко М. І. Живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври: історія і дослідження // Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип. 59. С. 348–361.

⁷ Пітателева О. Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І. С. Їжакевича. Образи печерських святих та композиції на євангельські сюжети // Болховітіновський щорічний 2015/2016. Познань-Київ, 2017. С. 137–166; *її ж.* Монументальний живопис та іконопис Г. І. Попова в лаврській Трапезній палаті та церкві // Лаврські мистецтвознавчі студії. Київ, 2015. С. 51–96.

⁸ Сіткарьова О. В. Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані художником В. П. Верещагіним // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2018. Вип. 14. С. 192–207; *її ж.* Успенський собор Києво-Печерської лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ, 2000. 232 с.; *її ж.* Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Київ, 2015. Вип. 11. С. 277–298; *її ж.* Монументальний живопис // Успенський собор. Київ : БалтіяДрук, 2015. С. 101–131.

публікаціях почасти залучено до наукового обігу фотоматеріали – проекти розписів, світліни ескізів (картонів) та завершених образів.

Наразі перевірено й уточнено атрибуцію близько 900 одиниць у групах зберігання “Фото” (понад 500), “Негативи” (понад 350) та “Графіка” (8), що змістовно пов’язані зі стінописом Великої Печерської церкви¹.

Переважна частина фотографічних знімків (негативів на склі) і відбитків, а також фототипії, є візуальною репрезентацією різних етапів робіт кінця ХІХ – початку ХХ ст., здійснених відповідно до проекту, підготованого С. М. Лазаревим-Станіщевим і В. П. Верещагіним, затвердженого у травні 1894 р.² Серед негативів – фотофіксації при завершенні монументального розпису, – переважають фотографічні пластини 18×24 см та відповідні відбитки. Більшість ескізів одноосібних зображень відзнята на скляні фотопластини розміром 12×16,5 см.

Аркуші накреслень розписів Великої церкви Києво-Печерської лаври склав 1896 р. С. М. Лазарев-Станіщев, що засвідчує відповідний підпис. У колекції заповідника є знімки трьох з них: великого середнього купола (КПЛ-Н-2244), паруса великого купола (КПЛ-Н-2195) (іл. 1), середнього стовпа (КПЛ-Н-2146).

Іл. 1. Проект розписів паруса великого купола Великої церкви Києво-Печерської лаври. Аркуші 2. Складений С. М. Лазаревим-Станіщевим 1896 р. Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку ХХ ст. (КПЛ-Н-2195)

Збережено відтворення головних сюжетів тогочасної монументального живопису³: знімки ескізів (КПЛ-Н-307, КПЛ-Ф-9092), завершеної композиції (КПЛ-Н-855, КПЛ-Ф-3940, 3960), а також фототипії 1911 р. (КПЛ-Н-6256, КПЛ-Ф-1575, 1576) “Господь Вседержитель” у головному куполі храму; фотографії ескізів образів святих апостолів у простінках головного купола – Симона Кананіта (КПЛ-Н-346, 2169, КПЛ-Ф-2020, 3880, 5643) та Андрія Первозваного (КПЛ-Ф-3301, 3676, КПЛ-Н-346), Пилипа та Іакова (КПЛ-Н-222, 347, 2170, КПЛ-Ф-3679), Якова, сина Зеведеїва (КПЛ-Н-2148, КПЛ-Ф-3672), Юди брата Якова та Варфоломія (КПЛ-Н-345, КПЛ-Ф-3678), Фоми (Хоми) (КПЛ-Н-347), Матвія і Павла (КПЛ-Н-2147, КПЛ-Ф-3662, 3879), Іоанна (КПЛ-Ф-3669); втілені на парусах головного купола образи євангелістів Матвія (КПЛ-Н-764, КПЛ-Ф-3356, 3357, 3358, 3742), Марка (КПЛ-Н-824, КПЛ-Ф-3739), Луки (КПЛ-Н-823, КПЛ-Ф-3740), Іоанна (КПЛ-Н-7887, КПЛ-Ф-3359, 3741); фотографії деталізованих ескізів (КПЛ-Н-213, 293, 294, 295, 296, 297, 298, КПЛ-Ф-3753, 3754, 3755, 3963, 5645), завершеного стінопису (КПЛ-Н-758, 851, КПЛ-Ф-3952), а також загального вигляду в інтер’єрі після відновлення богослужіння (КПЛ-Н-3620) композиції “Похвала Пресвятої Богородиці” (“Тобою радується...”) у консі головного вівтаря собору. Фрагментарно сфотографовано композицію “Таємна вечеря” на горньому місці у вівтарі: образ Ісуса Христа (КПЛ-Н-348); святий апостол Петро, Ісус Христос та святий апостол Іоанн Богослов (КПЛ-Н-753, КПЛ-Ф-3747); святі апостоли Пилип, Яків Зеведеїв, Петро (КПЛ-Н-368, КПЛ-Ф-3654); Юда брат Якова, Яків Алфеїв, Матвій, Пилип, Яків син Зеведеїв і Петро (КПЛ-Н-821); Юда брат Якова, Яків Алфеїв, Матвій і Пилип (КПЛ-Н-822,

¹ Зауважимо, що ми не враховуємо зображення оновлень монументального живопису Успенського собору першої половини ХІХ ст., знищених під час втілення нової декорації храму другої половини 1890-х – початку 1900-х рр. (зокрема, фотографічні знімки й відбитки світлин 1893 р. галереї ктиторів Печерського монастиря й акварелі Ф. Г. Солнцева), а також фотофіксацію руйн з рештками художнього оформлення церкви, що здійснювалася у часи Другої світової та повоєнний період.

² Сіткарьова О. В. Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври... С. 192-196.

³ Тут і далі розташування композицій та окремих зображень подано за вказаними публікаціями О. В. Сіткарьової.

КПЛ-Ф-3688); Іоанн Богослов, Андрій Первозваний, Варфоломій (КПЛ-Н-844, КПЛ-Ф-3745); Іоанн Богослов, Андрій Первозваний, Варфоломій, Фома, Симон Кананіт, Юда Іскаріот (КПЛ-Н-845); Фома, Симон Кананіт, Юда Іскаріот (КПЛ-Ф-3746). “Сходження Святого Духа на Апостолів” у вітварі на південному боці візуалізовано знімками ескізу (КПЛ-Н-586) й стінопису (КПЛ-Н-768, 833, КПЛ-Ф-2035, 2036, 3899, 3980), “Сходження Спасителя в пекло” на північному боці вітваря – лише живописним втіленням (КПЛ-Н-760, 841, КПЛ-Ф-1990-1992, 3961, 3983).

Лл. 2. “Втеча святого сімейства до Єгипту”.
Ескіз розпису Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку
ХХ ст. (КПЛ-Н-839)

Лл. 3. “Втеча святого сімейства до Єгипту”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст.
(КПЛ-Н-838)

Зображальні джерела уможливають реконструкцію більшості сюжетів, виконаних у жертвовнику церкви: “Воскресіння Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-587, стінопис – КПЛ-Ф-3968, фототипія – КПЛ-Н-6257, КПЛ-Ф-1557, 1558); “Покладання в домовину” (ескіз – КПЛ-Н-370, КПЛ-Ф-3977, 5647, фототипія – КПЛ-Н-6258, КПЛ-Ф-1573, 1574); “Омивання ніг” (ескіз – КПЛ-Н-7811, КПЛ-Ф-1973, 1974, 3948, 5660, фототипія – КПЛ-Н-6260, КПЛ-Ф-1566); “Моління про чашу” (стінопис – КПЛ-Н-840, КПЛ-Ф-3955); “Несіння хреста” (ескіз – КПЛ-Н-757, стінопис – КПЛ-Н-756, КПЛ-Ф-1970, 1971, 1972, 3946, 3947, вигляд у інтер’єрі – КПЛ-Н-2746); “Розп’яття Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-910, стінопис – КПЛ-Н-373, КПЛ-Ф-3982, фототипія – КПЛ-Н-6262, КПЛ-Ф-1559, 1560). Серед композицій дияконника збережено: “Великої ради Ангел” (ескіз – КПЛ-Н-339, стінопис – КПЛ-Н-1075, КПЛ-Ф-3972), “Визволення апостола Петра з в’язниці” (ескіз – КПЛ-Н-333), “Повернення Товії у батьків дім” (ескіз – КПЛ-Н-334, КПЛ-Ф-3355, 3752), “Явлення архангела Михаїла Ісусу Навину” (ескіз – КПЛ-Н-843, стінопис – КПЛ-Н-235, 842, КПЛ-Ф-1985, 3971), “Жертвопринесення Авраама” (ескіз – КПЛ-Н-304, КПЛ-Ф-1994, 1995, 1996, стінопис – КПЛ-Н-303, КПЛ-Ф-1993, 3989).

На початку ХХ ст. зафіксовано сюжети, втілені на плафонах приділів у головному квадраті церкви: “Преображення Господнє” (стінопис – КПЛ-Н-383, 761, КПЛ-Ф-3969, 1979, 1980, 1981, фототипія – КПЛ-Гр-1334), “Нагірна проповідь Ісуса Христа” (стінопис – КПЛ-Н-832, КПЛ-Ф-3950, фототипія – КПЛ-Ф-1567, 1568), “Вознесіння Господнє” (стінопис – КПЛ-Н-759, КПЛ-Ф-1982, 1983, 1984, 3970, фототипія – КПЛ-Гр-1330) та “Благословення учнів перед вознесінням” (ескіз – КПЛ-Н-585, стінопис – КПЛ-Н-382, 837, КПЛ-Ф-3737, 5658, фототипія – КПЛ-Гр-1331).

Г. І. Попов втілює композицію “Видіння Шимоном Великої церкви (Видіння Шимону Печерської церкви)” (КПЛ-Н-850, КПЛ-Ф-3973) за ескізом В. П. Верещагіна (КПЛ-Н-849) над колишнім приділом прп. Антонія Печерського¹. Над колишнім приділом прп. Феодосія

¹ Пітателєва О. Монументальний живопис та іконопис Г. І. Попова...

Печерського художника зобразили “Останню розмову Матері Божої з Апостолами” (ескіз – КПЛ-Н-336, КПЛ-Ф-1976, стінопис – КПЛ-Н-371, КПЛ-Ф-3949).

Перетворення проєкту на монументальний живопис можна простежити через сюжети, виконані у склепіннях: над правим криласом – “Благовіщення Пресвятої Діви Марії” (ескіз – КПЛ-Н-598, стінопис – КПЛ-Н-834, КПЛ-Ф-3892, 3894, 3895, 3896, 3897, 3957, фототипія – КПЛ-Гр-1332, КПЛ-Ф-1561) і “Поклоніння волхвів” (ескіз – КПЛ-Н-836, стінопис – КПЛ-Н-835, КПЛ-Ф-3889, 3893, 3890, 3901, 3976, фототипія – КПЛ-Н-6259, КПЛ-Ф-1564, 1565); над лівим криласом – “Відвідини Пресвятою Дівою Марією Єлисавети” (ескіз – КПЛ-Н-273, стінопис – КПЛ-Н-272, КПЛ-Ф-1986, 1987, 3975) і “Втеча святого сімейства до Єгипту” (ескіз – КПЛ-Н-839, стінопис – КПЛ-Н-838, КПЛ-Ф-3953, 3954) (іл. 2-3); на західному склепінні – “Уклінні ангели, що несуть хрест” (стінопис – КПЛ-Н-862, КПЛ-Ф-3959), “Уклінні ангели з Нерукотворним образом Спасителя” (ескіз – КПЛ-Н-860, стінопис – КПЛ-Н-861, КПЛ-Ф-3979), “Лик святих жон” (ескіз – КПЛ-Н-335, КПЛ-Ф-2032, стінопис – КПЛ-Н-277, КПЛ-Ф-2033, 2034, 3888, 3898, 3958) і “Лик святих мужів” (ескіз – КПЛ-Н-341, стінопис – КПЛ-Н-7903, КПЛ-Ф-1988, 1989, 3981).

Іл. 4. “Страшний суд”. Стінопис Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок початку XX ст. (КПЛ-Н-754)

Іл. 5. “Погребіння Пресвятої Богородиці святими апостолами”. Композиція у інтер’єрі Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок першої третини XX ст. (КПЛ-Н-3500)

Іл. 6. Архангели Варахил і Селафил. Ескіз розпису Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок кінця XIX – початку XX ст. (КПЛ-Н-338)

Іл. 7. Архангел Варахил. Стінопис Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок початку XX ст. (КПЛ-Н-830)

Лл. 8. “Свята Діва Іуліанія, княжна Ольшанська”.
Ескіз розпису Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку
ХХ ст. (КПЛ-Н-2193)

Лл. 9. “Свята Діва Іуліанія, княжна Ольшанська”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст.
(КПЛ-Н-709)

Лл. 10. Праотець Енох. Ескіз розпису Великої
Печерської церкви. Фотографічний знімок кінця
ХІХ – початку ХХ ст. (КПЛ-Н-2095)

Лл. 11. Праотець Енох. Стінопис Великої
Печерської церкви. Фотографічний знімок
початку ХХ ст. (КПЛ-Н-279)

У колекції заповідника представлено зображення найбільших композицій собору: над входом до Іоанно-Богословського приділу – “Введення в храм Пресвятої Богородиці” (ескіз – КПЛ-Н-300, КПЛ-Ф-2018, 2019, 9087, стінопис – КПЛ-Ф-3941, 3942, 3943, 3962, фототипія – КПЛ-Гр-1336, КПЛ-Ф-1569, 1570); над входом до приділу першомученика архidiaкона Стефана – “Несіння тіла Богоматері на поховання” (ескіз – КПЛ-Н-324, КПЛ-Ф-2015, 2016, стінопис – КПЛ-Н-301, КПЛ-Ф-2017, 3938, 3966, вид сюжету в інтер’єрі – КПЛ-Н-3020). Репрезентовано також декорацію на західному плафоні – “Видіння зодчих у Влахерні”, “Велика Печерська церква, яку бачили зодчі у повітрі”, “Прихід зодчих до Києва” (КПЛ-Н-762, 846, КПЛ-Ф-3984, 9081, 9082); на малих плафонах, розташованих поруч із західним, – “Різдво Христове” (ескіз – КПЛ-Н-848, стінопис – КПЛ-Н-372, 842, КПЛ-Ф-3967, фототипія – КПЛ-Гр-1338) та “Хрещення Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-826, стінопис – КПЛ-Н-825, КПЛ-Ф-1562, 1563, 3934, 3965, фототипія – КПЛ-Н-6261); на двох плафонах над криласами – “Різдво Пресвятої Богородиці” (ескіз – КПЛ-Н-329, КПЛ-Ф-1975, стінопис – КПЛ-Н-388, КПЛ-Ф-3951, фототипія – КПЛ-Гр-1335) і “Стрітєння Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-299, стінопис – КПЛ-Ф-3935, 3937, 3939, 3964, фототипія – КПЛ-Ф-1571, 1572, КПЛ-Гр-1337); на двох плафонах західної частини хорів – В. П. Верещагін. “Воздвиження Св. Андрієм Первозванним

хреста на горах київських” (КПЛ-Н-755, 828, КПЛ-Ф-2013, 2014, 3936, 3986, 3987) і “Відхід преподобного Антонія з Афона на подвиг у Київ” (КПЛ-Н-847, КПЛ-Ф-3988).

Зображальні джерела відбивають багатопланові композиції “Страшний суд” (КПЛ-Н-754, КПЛ-Ф-3360, 3361, 3362, 3738) (іл. 4), “Погребіння Пресвятої Богородиці святими апостолами” (КПЛ-Н-3500) (іл. 5), “Уклінні ангели (з циклу зображень Страсних реліквій)” (ескізи – КПЛ-Н-305, 306, стінопис – КПЛ-Ф-3758, 3900, 3956), художні образи (у повний зріст, зліва направо) архангелів Єгудіїла (КПЛ-Н-852), Уріїла (КПЛ-Н-745, 829, КПЛ-Ф-2030, 2031, 3885), Гавріїла (КПЛ-Н-854, 7813, КПЛ-Ф-3887), Михаїла (КПЛ-Н-274, 831, КПЛ-Ф-3352, 3353, 3354, 3756, 3930), Рафаїла (КПЛ-Н-278, КПЛ-Ф-3327, 3710), Селафіїла (ескіз – КПЛ-Н-338, стінопис – КПЛ-Н-853, КПЛ-Ф-3675), Варахіїла (ескіз – КПЛ-338, стінопис – КПЛ-Н-830, КПЛ-Ф-3886) (іл. 6-7), ангелів, серафимів, херувимів (КПЛ-Ф-3878, КПЛ-Н-749, КПЛ-Ф-2026, 2027, 2028, 2029, 3884, КПЛ-Н-330, КПЛ-Н-7906, КПЛ-Ф-3916, КПЛ-Н-767, КПЛ-Ф-2011, 2012, КПЛ-Н-856, КПЛ-Н-857, КПЛ-Ф-3928, КПЛ-Н-858, 859) тощо.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Великій Печерській церкві художники виконали близько 280 одноосібних зображень святих (погрудних у медальйонах, поясных, у повний зріст). З декорацією храму ознайомлюють збережені знімки й відбитки виконаних образів: на північній і південній арках хорів – Ілля Муромець (стінопис – КПЛ-Н-358), Лука, економ Печерський (стінопис – КПЛ-Н-712, КПЛ-Ф-3834, 3835), Нестор Літописець (стінопис пензля І. С. Їжакевича¹ – КПЛ-Н-737, КПЛ-Ф-3382, 3383), священномученик Кукша (стінопис – КПЛ-Н-778, КПЛ-Ф-3321, 3697, 3698), Полікарп, архимандрит Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2186), Варлаам, ігумен Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2152), Лаврентій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-705, КПЛ-Ф-3776, 3777), Ігнатій, архимандрит Печерський (стінопис – КПЛ-Ф-3911), Меркурій, єпископ Смоленський (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-793, КПЛ-Ф-3306, 3682), Єфрем, єпископ Переяславський (ескіз у повний зріст – КПЛ-Н-2152; стінопис у медальйоні – КПЛ-Н-695, КПЛ-Ф-3317, 3694), Микита (Никита), єпископ Новгородський (ескіз – КПЛ-Н-2204, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-775, КПЛ-Ф-3299, 3300, 3674), Нифонт, єпископ Новгородський (ескіз – Н-2165, стінопис – КПЛ-Ф-3725), Никон, ігумен Печерський (ескіз – КПЛ-Н-218, стінопис – КПЛ-Ф-3663); на арках колишнього приділу та під приділом прп. Антонія Печерського – Кассіан Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-693, КПЛ-Ф-3346, 3347, 3735), Руф Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2175; стінопис – КПЛ-Н-783, КПЛ-Ф-3855), Онисим Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2187, стінопис – КПЛ-Н-362, КПЛ-Ф-3683), преподобномученик Василій (стінопис – КПЛ-Н-699, КПЛ-Ф-3801, 3802, 3803), Арсеній Працелюбний (стінопис – КПЛ-Н-780, КПЛ-Ф-3859), Сисой Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2176, стінопис – КПЛ-Н-701, КПЛ-Ф-3771, 3772), Аліпій Іконописець (стінопис – КПЛ-Н-819), Пафнутій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2155), Ісає Чудотворець (стінопис – КПЛ-Н-723, КПЛ-Ф-3782, 3783, 3784), Григорій Іконописець (стінопис – КПЛ-Н-351, КПЛ-Ф-3914), Зинов Постник (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-797, КПЛ-Ф-1998, 3906), Памва Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2178), Арефа Затвірник (стінопис – КПЛ-Ф-3907), Никон Сухий (ескіз – КПЛ-Н-2153), Діонісій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-779, КПЛ-Ф-3856), Іоанн Багатостраждальний (стінопис – КПЛ-Н-707, КПЛ-Ф-3796, 3797, 3798), Олексій (Алезій) Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2162, стінопис – КПЛ-Н-706, КПЛ-Ф-3768, 3769, 3770), Афанасій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-730, КПЛ-Ф-3862, 3813, 3814), Софроній Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-720, КПЛ-Ф-3773, 3774, 3775), Григорій Чудотворець (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-818, КПЛ-Ф-1997, 3903, 3922); на арках колишнього приділу та під приділом прп. Феодосія Печерського – Нестор Некнижний (стінопис – КПЛ-Н-696, КПЛ-Ф-3818, 3819, 3820), Панкратій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2177, стінопис – КПЛ-Н-794, КПЛ-Ф-3853), Григорій Чудотворець (стінопис – КПЛ-Н-380), Павло Послушливий (ескіз – КПЛ-Н-2180, стінопис – КПЛ-Н-270, КПЛ-Ф-3858), Анатолій Затвірник (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-702, КПЛ-Ф-3309, 3310, 3311, 3687), Макарій диякон (стінопис – КПЛ-Н-350, 820), Аврамії Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2166, стінопис – КПЛ-Ф-3917), Аммон Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-7905, КПЛ-Ф-3854), Нектарій, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2163, стінопис – КПЛ-Ф-3904, 3932), Ісаакій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2099, КПЛ-Ф-2003, стінопис – КПЛ-Н-721, КПЛ-Ф-3318, 3319, 3320, 3696, 3912), Мардарій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2173, стінопис

¹ Тут і далі авторство І. С. Їжакевича подається за О. В. Пітателевою (*Пітателева О.* Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І. С. Їжакевича...).

пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-708, КПЛ-Ф-2002), Матфій Прозорливий (стінопис – КПЛ-Н-1076), Піор Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2154, стінопис – КПЛ-Н-7820, КПЛ-Ф-3778, 3779, 3780, 3781), Феофан Постник (стінопис – КПЛ-Н-733, КПЛ-Ф-3811, 3812), Мартирій Затвірник (стінопис – КПЛ-Ф-3910, 3913, 3923, 3925, 3926), Еразм (стінопис – КПЛ-Н-771, КПЛ-Ф-3789, 3790), Спиридон Просфорник (ескіз – КПЛ-Н-2192, стінопис – КПЛ-Ф-3933), Прохор Лебідник (ескіз – КПЛ-Н-2151, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-724, КПЛ-Ф-2008, 2009, 2010, 3921, 3927), Анатолій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2194, стінопис – КПЛ-Н-731, КПЛ-Ф-3827, 3828), Аврамії Трудолобивий (ескіз – КПЛ-Н-3838, стінопис – КПЛ-Н-366, 6034, 3875, 3876, 3877), Онуфрій Мовчазний (ескіз – КПЛ-Н-2243, стінопис – КПЛ-Н-704, КПЛ-Ф-3872, 3873, 3874); на великій південній арці собору – святі апостоли Симон Кананіт (ескіз – КПЛ-Н-2202), Андрій Первозваний (стінопис – КПЛ-Н-389, КПЛ-Ф-3684), Петро (ескіз – КПЛ-Н-2149, стінопис – КПЛ-Н-810, КПЛ-Ф-3713, 9025, 9085), Аполлос (стінопис – КПЛ-Н-694, КПЛ-Ф-3304, 3305, 3680), Тит (ескіз – КПЛ-Н-2172, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-790, КПЛ-Ф-3291, 3661, 3924), Тимофій (стінопис – КПЛ-Н-785, КПЛ-Ф-3866), Павло (стінопис – КПЛ-Н-743, КПЛ-Ф-3339-3341, 3721, 3918, 3929), Іаков, брат Божий (ескіз – КПЛ-Н-2150, стінопис – КПЛ-Н-744, КПЛ-Ф-3762-3764); на великій північній арці церкви – пророки Єремія (ескіз – КПЛ-Н-2167), Єлисей (ескіз – КПЛ-Н-2199, КПЛ-Ф-3371), Єзекиїл (ескіз – КПЛ-Н-2242, стінопис – КПЛ-Н-234, 714; КПЛ-Ф-3839, 3840, 3841, 3842, 3843), Ілля (стінопис – КПЛ-Н-789, КПЛ-Ф-3867), Іван (Іоанн) Хреститель (стінопис – КПЛ-Ф-3681), первосвященник Аарон (ескіз – КПЛ-Н-2101, стінопис – КПЛ-Н-804, КПЛ-Ф-9083); на великій арці між вівтарем та центральною частиною храму – св. Порфирій, архієпископ Газський (ескіз – КПЛ-Н-2241, стінопис – КПЛ-Н-784, КПЛ-Ф-3334, 3714), св. Кирило Александрійський (ескіз – КПЛ-Н-2161), св. Кирило, патріарх Єрусалимський (ескіз – КПЛ-Н-2189, стінопис – КПЛ-Н-808, КПЛ-Ф-3702), патріарх Єрусалимський та священномученик Климент Римський (ескіз – КПЛ-Н-2098, стінопис – КПЛ-Н-280), св. Герман, патріарх Константинопольський (ескіз – КПЛ-Н-2198, стінопис – КПЛ-Ф-3706), св. Андрій архієпископ Критський (стінопис – КПЛ-Н-717, КПЛ-Ф-3844, 3845), св. Мелетій Антіохійський (стінопис – КПЛ-Н-787, КПЛ-Ф-3846), св. Спиридон Тримифунтський (ескіз – КПЛ-Н-2203, стінопис – КПЛ-Ф-3695), священномученик Полікарп, єпископ Смирнський (ескіз – КПЛ-Н-2104, стінопис – КПЛ-Н-813); у вівтарі св. Архистратига Михаїла (на арці між вівтарем та храмом) – св. Іоанн Лествичник (ескіз – КПЛ-Н-2097, КПЛ-Ф-3377, стінопис – КПЛ-Н-726, КПЛ-Ф-3821, 3822, 3823), св. Платон Студит (ескіз – КПЛ-Н-2201, стінопис – КПЛ-Ф-3707), св. Євфимій (Євтимій) Великий (стінопис – КПЛ-Ф-3726), св. прп. Ісидор Пелусиот (ескіз – КПЛ-Н-2179, стінопис – КПЛ-Н-711, КПЛ-Ф-3701, 3787, 3788), св. прп. Феодор Студит (стінопис – КПЛ-Н-365, КПЛ-Ф-3729), св. Арсеній Великий (стінопис – КПЛ-Н-7819, КПЛ-Ф-3384, 3385, 3386); на арці між жертovníком та храмом – св. Косьма безсрібник (стінопис – КПЛ-Н-718, КПЛ-Ф-3829, 3830, 3831), св. мученик Іоанн Воїн (стінопис – КПЛ-Н-729, КПЛ-Ф-3804, 3805, 3806), св. великомученик Феодор (Теодор) Тирон (ескіз – КПЛ-Н-2156, стінопис – КПЛ-Н-739, КПЛ-Ф-2021-2023, 3751), св. Даміан безсрібник (стінопис – КПЛ-Ф-3655), священномученик Євгеній (стінопис – КПЛ-Н-732, КПЛ-Ф-3323, 3324, 3325, 3705), св. великомученик Феодор Стратилат (ескіз – КПЛ-Н-2156, стінопис – КПЛ-Н-806, КПЛ-Ф-3727, 3902, 9084); на арках в середній частині хорів (колишній приділ прп. Феодосія Печерського, Спасо-Преображенський приділ, Колишній приділ прп. Антонія Печерського, приділ Андрія Первозваного) – Ісайя, єпископ Ростовський (ескіз – КПЛ-Н-2100, КПЛ-Ф-3376, стінопис – КПЛ-Н-700, КПЛ-Ф-3328, 3329, 3330, 3711), Леонтій (отрок) канонарх Печерський (стінопис – КПЛ-Н-377), Марко Гробокопатель (Марк Гробокопач) (стінопис – КПЛ-Н-773, КПЛ-Ф-3799, 3800), Паїсій, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2184, КПЛ-Ф-3372), Іларіон Схимник (ескіз – КПЛ-Н-2096, КПЛ-Ф-3373, стінопис – КПЛ-Н-795, КПЛ-Ф-3860), св. Діва Іуліанія, княжна Ольшанська (ескіз – КПЛ-Н-2193, стінопис – КПЛ-Н-709, КПЛ-Ф-3326, 3708) (іл. 8-9), Агапіт Лікар (стінопис – КПЛ-Н-774, КПЛ-Ф-3343, 3344, 3345, 3734), Єфросинія, ігуменя Полоцька (стінопис – КПЛ-Н-359), Агафон Чудотворець (ескіз – КПЛ-Н-2183, КПЛ-Ф-3375, стінопис – КПЛ-Н-719, КПЛ-Ф-3785, 3786), Євстратій Преподобномученик (ескіз – КПЛ-Н-2190, стінопис – КПЛ-Н-364, КПЛ-Ф-3730), Сисой Схимник (ескіз – КПЛ-Н-2196), Єремія Прозорливий (стінопис – КПЛ-Н-782, КПЛ-Ф-3857), Пимен Постник (ескіз – КПЛ-Н-2197), Євфимій Схимник (стінопис – КПЛ-Н-360, КПЛ-Ф-3673), Лукіан Священномученик (стінопис – КПЛ-Н-

363, КПЛ-Ф-3685), Меркурій Постник (стінопис – КПЛ-Н-786, КПЛ-Ф-3861), Сава, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2200, стінопис – КПЛ-Н-722, КПЛ-Ф-3791, 3792, 3793), Ахілла дякон (стінопис – КПЛ-Н-369).

Серед зображень лаврських преподобних, що ними оздобили арки на хорах біля західної стіни, збережено образи Пимена Багатохворобливого (ескіз – КПЛ-Н-2181, стінопис – КПЛ-Н-698, КПЛ-Ф-3824, 3825, 3826), Никодима Проскурника (стінопис – КПЛ-Н-715, КПЛ-Ф-3794, 3795), Лаврентія Затвірника (стінопис – КПЛ-Н-703, КПЛ-Ф-3765, 3766, 3767), Сергія Послушливого (ескіз – КПЛ-Н-2191), Мартирія дякона (стінопис – КПЛ-Н-776, КПЛ-Ф-3832, 3833), Анастасія ієродякона (ескіз – КПЛ-Н-2164), Захарії Постника (ескіз – КПЛ-Н-2174, стінопис – КПЛ-Н-378, КПЛ-Ф-3905), Лонгина, воротаря Печерського (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-710, КПЛ-Ф-2006, 2007, 3920); Афанасія Затвірника (стінопис – КПЛ-Н-796, КПЛ-Ф-3852).

Зображальні джерела репрезентують образи лаврських мучеників, – Акакія (стінопис – КПЛ-Н-817, КПЛ-Ф-3689), Леонтія (стінопис – КПЛ-Н-716, КПЛ-Ф-3364, 3365, 3366), Полієвкта (стінопис – КПЛ-Н-379), Арефи (стінопис – КПЛ-Н-792, КПЛ-Ф-3322, 3699), Іакова (стінопис – КПЛ-Н-769, КПЛ-Ф-3363), Феодора (стінопис – КПЛ-Н-781, КПЛ-Ф-3653), а також Антонія Печерського (стінопис – КПЛ-Н-697, КПЛ-Ф-3336-3338, 3716, 3717) і Феодосія Печерського (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-747, КПЛ-Ф-3302, 3303, 3677, 3722), що втілені у монументальному живописі храму на західній арці на хорах.

Сфотографовано при завершенні живописних робіт оздоблення західної стіни на хорах обабіч центрального проходу – зображених у повний зріст преподобного Миколу Святошу, “князя Чернігівського”, і Преподобного Феодора (Федора), князя Острозького (КПЛ-Н-752, КПЛ-Ф-3380, 3381), святителя Михаїла, першого митрополита Київського (КПЛ-Н-814, КПЛ-Ф-3703, 3704), у медальйоні – св. Філарета Милостивого (КПЛ-Н-800, КПЛ-Ф-3868); стінопис південної стіни на хорах – зображених у повний зріст святителів Макарія, митрополита Київського, і Феогноста, митрополита Київського (КПЛ-Н-269, 751, КПЛ-Ф-3293, 3294, 3665, 3295, 3296), св. мучеників Бориса і Гліба (КПЛ-Н-763, КПЛ-Ф-3312, 3313, 3314, 3690), у медальйонах – св. великомучениць Варвари (КПЛ-Ф-3731) і імператриці Олександри (св. цариці Олександри) (КПЛ-Н-791, КПЛ-Ф-3307, 3308); декорацію внутрішньої стіни колишнього приділу прп. Антонія Печерського – образи Іоанна отрока, першомученика київського (КПЛ-Н-801, КПЛ-Ф-3865); св. князя Ігоря (КПЛ-Ф-3732), св. мученика Михаїла, князя Чернігівського (КПЛ-Н-807, КПЛ-Ф-3748, 3749); уцілілий й до сьогодні стінопис на південній стіні вівтаря в приділі Іоанна Богослова – зображення у повний зріст св. Павла Фівейського (КПЛ-Н-812) і Пахомія Великого (стінопис – КПЛ-Н-736, КПЛ-Ф-1967-1969, 3944).

Візуалізовано образи й композиції, розташування яких в інтер'єрі ще потребує уточнення: погрудні зображення у медальйонах “Христос Вседержитель” (стінопис – КПЛ-Н-799) і “Богородиця Замилування” (стінопис – КПЛ-Н-798, КПЛ-Ф-3298, 3671), “Священномученик Феодор, боярин чернігівський” (стінопис – КПЛ-Н-713, КПЛ-Ф-3847, 3848, 3849), “Преподобномученик Елладій Затвірник” (стінопис – КПЛ-Н-361), “Преподобний Пимен” (ескіз – КПЛ-Н-2168), “Св. мученики Феодор-варяг і його син Іоанн” (стінопис – КПЛ-Н-728, КПЛ-Ф-3348, 3349, 3350, 3351, 3757), “Св. Єпіфаній і св. Андрій Юродивий” (стінопис – КПЛ-Н-727, КПЛ-Ф-3869, 3870, 3871), “Св. пресвітер і чудотворець Філофей Мравинський” (стінопис – КПЛ-Н-692, КПЛ-Ф-3367, 3368, 3369, 3370), праотців Якова (ескіз – КПЛ-Н-2103, стінопис – КПЛ-Н-725, КПЛ-Ф-3836, 3837, 3838), Адама (ескіз – КПЛ-Н-2188, стінопис – КПЛ-Н-777, КПЛ-Ф-3850, 3851), Ноя (стінопис – КПЛ-Н-788, КПЛ-Ф-3864) та Еноха (ескіз – КПЛ-Н-2095, КПЛ-Ф-3374, стінопис – КПЛ-Н-279, КПЛ-Ф-3863) (іл. 10-11); поясні зображення “Преподобномученик Феодор” (стінопис – КПЛ-Н-7902, КПЛ-Ф-1999, 2000, 2001, 3908), “Преподобний Феоділ” (стінопис – КПЛ-Н-7901, КПЛ-Ф-3815, 3816, 3817), “Преподобний Іпатій Целитель” (ескіз – КПЛ-Н-2171, стінопис – КПЛ-Н-734, КПЛ-Ф-3807, 3808, 3809, 3810); у повний зріст – св. великомучеників Димитрія Солунського (ескіз – КПЛ-Н-2157, стінопис – КПЛ-Н-802, КПЛ-Ф-3297, 3670), Пантелеймона (ескіз – КПЛ-Н-2157, стінопис – КПЛ-Н-271, 740, КПЛ-Ф-3331, 3332, 3333, 3712), Юрія (Георгія) Зміборця (ескіз – КПЛ-Н-2149, стінопис – КПЛ-Н-738, КПЛ-Ф-3292, 3664), священномучеників Харлампія (стінопис – КПЛ-Н-815, КПЛ-Ф-3700), Власія (ескіз – КПЛ-Н-2104, стінопис – КПЛ-Н-367), Феодота (ескіз – КПЛ-Н-2263, стінопис – КПЛ-Н-

809), Єрофея, єпископа Афіньського (стінопис – КПЛ-Н-811, КПЛ-Ф-3728), святих Йоаникія Великого (стінопис – КПЛ-Н-742, КПЛ-Ф-3387, 3388, 3759), Афанасія Великого, єпископа Александрійського (ескіз – КПЛ-Н-2263, стінопис – КПЛ-Н-381, КПЛ-Ф-3718), Григорія Богослова (ескіз – 2150, стінопис – КПЛ-Ф-3709), Діонісія Ареопагіта (ескіз – КПЛ-Н-2102, стінопис – КПЛ-Ф-3724), Ігнатія Богоносця (ескіз – КПЛ-Н-2158, стінопис – КПЛ-Ф-3720), Миколая Чудотворця (ескіз – КПЛ-Н-2145, стінопис – КПЛ-Н-735, 803, КПЛ-Ф-3715, 3335), Йосипа (Йосифа) Обручника (стінопис – КПЛ-Н-741, КПЛ-Ф-3389, 3760, 3761), Симона, єпископа Суздальського (стінопис – КПЛ-Ф-3733), святих пророків царів Давида (ескіз – КПЛ-Н-2182, стінопис – КПЛ-Н-805, КПЛ-Ф-3342, 3723) і Йосипа (ескіз – 2182, стінопис – КПЛ-Ф-3719), святих рівноапостольних Костянтина і Олени (ескіз – КПЛ-Н-593, стінопис – КПЛ-Н-746, КПЛ-Ф-2024, 2025, 3882, 2004, 2005, 3883, 3915, 3919, 3931), преподобних Антонія і Феодосія Печерських (ескіз – КПЛ-Н-340); композиції “Три святителі” (стінопис – КПЛ-Н-748, КПЛ-Ф-3290, 3656), “Святий Іоанн Золотоустий і Святий Григорій Двоєслов” (стінопис – КПЛ-Н-750, КПЛ-Ф-3315, 3316, 3691), “Св. апостол Іаков, брат Божий, та св. Василій Великий” (стінопис – КПЛ-Н-770, КПЛ-Ф-3378, 3379), “Святі рівноапостольні Кирило та Мефодій” (стінопис – КПЛ-Н-816) (іл. 12), ескізи дванадцяти затвірників (зодчих?) (КПЛ-Н-342, КПЛ-Н-7891).

Першою третиною ХХ ст. можна датувати фотографічні знімки інтер'єрів та окремих композицій монументального живопису ХІХ ст. у Стефанівському – престол (вівтарна частина) (КПЛ-Н-1458) та “Звістка про Страшний суд” на південній стіні із місцем поховання генерал-фельдмаршала Івана Гудовича (КПЛ-Н-1779, 2706, 2997, 3590, 3591) та Іоанно-Богословському

приділах – пам'ятник генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському (КПЛ-Н-3167).

Візуальні джерела з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, що репрезентують монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення храму 1941 р., представлені значною кількістю фотографічних знімків, відбитків та фототипій ескізів (картонів) та/або втілених робіт, уможливають реконструкцію близько 50 сюжетних багатофігурних композицій, понад 190 зображень святих (погрудних, поясных, у повний зріст), фіксують орнаментальні мотиви, що використані в оздобленні храму. Подальший змістовно-контекстуальний аналіз цих музейних предметів дасть можливість історикам гуманітаристики і мистецтвознавцям детальніше (ре)конструювати етапи розвитку храмової декорації Києво-Печерської лаври, конкретизувати авторство виконаних композицій, зображень і орнаменталії, висвітлити деякі аспекти діяльності лаврської фотомайстерні й друкарні тощо.

Іл. 12. “Святі рівноапостольні Кирило та Мефодій”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст. (КПЛ-Н-816)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021